

РАЗВИТИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НОРМАНДСКИЙ ПЕРИОД

Х.Ю.Олимов

Преподаватель английского языка, Коканд ГПИ

Д.Касимова

Ш.Махмудов

Г.Ортикова

Студенты факультета русского языка и литературы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10430259>

Аннотация: Эта статья посвящена историческому развитию английского языка и различным теоретическим взглядам ученых, а также важности усвоения слов.

Ключевые слова: теоретическая компетентность; навыки ученых методов обучения; усвоение слов, историческое развитие, значение, роль заимствование слов, теоретические взгляды.

В самых ранних исторических источниках, созданных на европейском континенте и в кельтской части Британии, немцы называются саксами. Самым старым историческим трудом, написанным немцами в Англии, является «Historia ecclesiastica Anglorum» («История англиканской церкви») церковного писателя Беде, который начал использовать их имена ». Сегодня это название принято как таковое. Имеется в виду германские племена, расположенные в Великобритании, и язык последней часто называют англосаксонским.

К. Согласно Бруннеру, лингвистически кельты принадлежат к двум группам: английским кельтам, живущим в Великобритании, и галским кельтам, живущим в Ирландии. Даже после миграции британских кельтов в Британию они не прекращали своих отношений с континентом, что также повлияло на развитие английского языка. Одним из иностранных языков, оказавших влияние на английский, был латынь; благодаря принятию христианства англосаксы особенно хорошо знали этот язык. Однако влияние латыни на лексику английского языка проявилось в несколько древний период. Скандинавы, поселившиеся на Британских островах, и французские норманны, которые позже вторглись в Англию, оказали значительное влияние на английский язык.

Завоевание Англии скандинавами было крупным военно-политическим событием, влияние которого ощущалось и в области языка. Воевать с ними англосаксам приходилось долго и упорно. В дальнейшем скандинавы прочно обосновались к северу от Темзы по всей Англии.

Влияние скандинавского нашествия на английский язык проявляется, прежде всего, во многих скандинавских ассимиляционных словах, появившихся после древнеанглийского периода, то есть после XII-XIII веков. Не всегда можно определить, является ли латинское или другое слово ассимилированным словом англичанин или скандинав. В первую очередь это связано с тем, что слова в обоих языках имеют одинаковую звуковую структуру. Но именно это помогло усвоению слов войти в английский язык. Англосаксы и скандинавы понимали друг друга. Часто английские и скандинавские слова можно было отличить друг от друга всего по нескольким звукам. Утвержденные на древнеанглийском языке скандинавские слова мастерства -

это в первую очередь слова, относящиеся к военному словарю, описывающие скандинавов как воинов, моряков и пиратов, а также слова, определяющие названия их оружия. Многие из этих слов встречаются в более поздних частях древнеанглийских хроник и используются только в отношении иностранцев.

Трудно определить влияние скандинавского нашествия на развитие морфологической системы английского языка. Общая тенденция к исчезновению случаев проявляется в первую очередь в северной и восточной Англии, возможно, из-за этого влияния, когда другие люди изучают язык, обычно наблюдается тенденция к упрощению завершения работы. Но доказать скандинавское влияние на индивидуальное проявление этой общей тенденции к упрощению и унификации невозможно.

Но не следует забывать, что вторжение подчинило всю духовную и культурную жизнь Англии двухвековому иностранному господству и оставило неизгладимый след в этих сферах жизни и, следовательно, на языке.

Особенно сильно влияние французов было в церковных кругах. Все вакантные должности епископов предлагались иностранцами, причем не только французами. Даже в крупнейших монастырях были назначены иностранные аббаты, и многие новые монастыри были основаны частично как ответвления в Нормандии. Имена принимают форму англо-нормандских, например: Эндрю, Антоний, Матфей. Кроме того, появляется много латинских или библейских имен. Первоначально Англию заселили жители континентальных поместий нового королевского дома, то есть жители Нормандии. Возможно, к ним присоединился ряд людей из их окружения, например Пикардия, ближайшая к Англии. Позже новые иммигранты прибыли с юга и юго-запада Франции из дома королей и Анджо, но их число было не так велико, и большинство иммигрантов говорили в основном на северо-западных и северных французских диалектах. В двенадцатом и тринадцатом веках особенности этих диалектов не установились в отличие от соседних центральных и западных французских диалектов. Поселившиеся в Англии великие аристократы Нормандии стали в разной степени ощущать английский язык, сначала представители двух народов не смешивались, они говорили на разных языках и подчинялись разным законам. Во многих городах были отдельные французские районы в дополнение к английским, но постепенно возникла путаница между низшими классами, такими как ремесленники и городские и сельские классы обслуживания. Среди новоприбывших было, конечно, много предприимчивых молодых людей, женившихся на англичанках. Таким образом, их дети обычно могли говорить на двух языках.

Изучение английского языка было необходимо для этой недвижимости, по крайней мере, для ведения бизнеса. Точно так же проповедники низших священников и монахи должны были выучить английский язык, чтобы выполнять свои обязанности. Ситуация была иной в высших классах, потому что это был язык двора и правительства: не было необходимости изучать французский, английский и даже наоборот, каждый англичанин, ценивший свое социальное положение, должен был выучить французский. В конце тринадцатого века Роберт Глостерский писал в своей хронике («Если кто-то не знает французского (людей), он невысокого мнения о нем, но люди из низшего сословия по-прежнему остаются верными английскому и своей речи».

[1].

Данные древнеанглийского периода должны подчеркивать основную доктрину происхождения различных слов. Аракина, в зависимости от времени и обстоятельств его появления в языке, слова древнеанглийского периода можно разделить на четыре группы:

- общие индоевропейские слова, которые когда-то существовали в общих индоевропейских языках и включают слова, которые сохранились в целом или присутствуют, по крайней мере, в ряде индоевропейских языков;
- только общие германские слова, содержащиеся в нем, являются германскими языками, то есть характерными для всех индоевропейских языков, но также и для некоторых индоевропейских языков, кроме немецкого, которых нет в других индоевропейских языках;
- английских слов, образованных на основе английского и других языков, больше не существует в английском языке, кроме английского, возможно ассимилированных слов, английского языка в других языках, - слов, заимствованных из других языков [2].

References:

1. Бруннер К. История английского языка. — М.: Изд-во «Иностранной литературы», 1955.-134 с.
2. Аракин В.Д. История английского языка. М.: Изд-во «Просвещение», 1985.-256 с.